

ZAMONAVIY TARMOQLAR GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNING ASOSIY SABABLARI SIFATIDA.

Jumanov Eshmamat Turdiyevich¹ orcid 0009-0001-3544-4707
Telefon raqami: +998903948414 e-mail: eshmamatjumanov@utas.uz

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Iqtisodiyot" fakulteti.
"Umumiqtisodiy fanlar" kafedrası

Hozirgi davr global ekologik muammolar bilan bog'liq keskin vaziyat bilan tavsiflanadi. Iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, haddan tashqari ifloslanish va tabiiy resurslarning kamayishi butun insoniyat uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Bu muammolarning asosiy sabablari zamonaviy ishlab chiqarishlar faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Energetika, transport, qishloq xo'jaligi va sanoat kabi sohalar atrof-muhitga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolaning maqsadi global ekologik muammolarning asosiy sabablari sifatida zamonaviy ishlab chiqarishlarning rolini aniqlash, ularning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish va ularni hal qilish yo'llarini taklif qilishdir. Global ekologik muammolar va ularning sabablari ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelgan. Global ekologik muammolar va zamonaviy ishlab chiqarishlarning roli bo'yicha mavjud bilimlarni aniqlash uchun ilmiy maqolalar, ma'ruzalar, statistik ma'lumotlar va boshqa manbalar tahlili o'tkazildi. Statistik tahlil: Atrof-muhit ko'rsatkichlari (issiqxona gazlari chiqindilari, havo ifloslanishi, suv ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi) va tarmoqlar faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Turli tarmoqlarda ekologik muammolarni muvaffaqiyatli hal etgan korxonalar tajribasi o'rganildi. Soha mutaxassislari bilan suhbat: Ekologik muammolar va ularni hal etish yo'llari bo'yicha mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, energetika, transport, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlari global ekologik muammolarning asosiy sabablari hisoblanadi. Energiya: fotoalbom yoqilg'ildan foydalanish tufayli issiqxona gazlari chiqindilari iqlim o'zgarishiga eng katta hissa qo'shadi. Ko'mir, neft va gazni yoqish natijasida atmosferaga chiqadigan karbonat angidrid, metan va azot oksidlari global haroratning oshishiga olib keladi. Transport: avtomobil, havo va dengiz transportidan chiqadigan chiqindilar havoning ifloslanishiga olib keladi. Shaharlarda avtomobil chiqindilari tutun va respirator kasalliklarning ko'payishiga olib keladi. Qishloq xo'jaligi: intensiv dehqonchilik, o'g'itlardan foydalanish va chorvachilik tuproqning degradatsiyasiga, suvning ifloslanishiga va biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib keladi. Pestitsidlardan foydalanish qishloq xo'jaligi ekinlari atrofidagi ekotizimlarga salbiy ta'sir qiladi. Sanoat: Kimyoviy moddalar, metallar va boshqa zararli moddalarning chiqindilari havo, suv va tuproqning ifloslanishiga olib keladi. Sanoat chiqindilarining noto'g'ri yo'q qilinishi atrof-muhitga jiddiy zarar etkazadi. Tadqiqot natijalari global ekologik muammolarni keltirib chiqarishda zamonaviy ishlab chiqarishlar faoliyati muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Energetika, transport, qishloq xo'jaligi va sanoatning atrof-muhitga salbiy ta'siri iqlim o'zgarishiga, bioxilma-xillikning yo'qolishiga, ifloslanishiga va resurslarning kamayishiga olib keladi. Bu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy ishlab chiqarishlar barqaror rivojlanishga o'tishlari zarur. Bunga energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, toza transport vositalariga o'tish, organik dehqonchilikni rivojlantirish va sanoatga toza texnologiyalarni joriy etish kiradi. Global ekologik muammolarni hal qilish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan: Energetika: qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanishni qisqartirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga (quyosh, shamol, suv) o'tish. Energiya samaradorligini oshirish (binolarni izolyatsiya qilish, samarali yoritish tizimlaridan foydalanish). Transport: motorli transportdan voz kechish va jamoat transportidan foydalanish. Elektr va gibrid transport vositalarini ishlab chiqish. Velosiped va piyoda infratuzilmasini yaratish. Qishloq xo'jaligi: intensiv dehqonchilikdan voz kechish va organik dehqonchilikni rivojlantirish. Pestitsidlardan foydalanishni kamaytirish va biologik kurash usullarini qo'llash. Suv resurslaridan oqilona foydalanish. Sanoat: toza texnologiyalarni joriy etish. Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash. Kimyoviy moddalardan foydalanishni minimallashtirish. Umumiy tavsiyalar: Ekologik ta'limni kuchaytirish. Ekologik javobgarlikni oshirish. Barqaror rivojlanish tamoyillarini qo'llab-quvvatlash. Ushbu maqolada zamonaviy sanoatning global ekologik muammolarning asosiy sabablari sifatidagi roli ko'rib chiqiladi. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, energetika, transport, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalar faoliyati atrof-muhitga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlanishga o'tkazish, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, toza transport vositalariga o'tish, organik dehqonchilikni rivojlantirish va sanoatga toza texnologiyalarni joriy etish zarur. Amaliy tavsiyalar global ekologik muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali insoniyat kelajak avlodlar uchun sog'lom va barqaror muhitni ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO. (2017). The State of Food and Agriculture 2017. Building resilience for peace and food security. Rome.
2. YU.B. Novikov «Ekologiya, okrujayushaya sreda i chelovek» M. 1998.
3. IEA. (2020). World Energy Outlook 2020. Paris.
4. P.M. Petpov «Obshaya ekologiya» Sankt Peterburg 1998.
5. IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group018). Air pollution and child health: Prescribing clean air. Geneva.
6. To'xtaev, A. Hamidov «Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish» T. O'qituvchi 1994
7. WWF. (2020). Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Gland, Switzerland.
8. G.B. Stadnitskiy, A.I. Padionov «Ekologiya» Sankt Peterburg 1997